

Of heeft misschien het gemis van een wettelijke regeling van het accountantswezen hier een belangrijke rol gespeeld?

Mocht dit laatste zoo zijn, dan vrees ik, dat de Commissie den Minister geen dienst heeft bewezen. Wordt immers het advies van de Commissie gevolgd, dan zal de Minister bij de aanstelling der functionarissen een keus moeten doen. Afgezien van de al of niet rechtmatige verontwaardiging, met allen aankleve daarvan, die daardoor bij de verschillende accountantsverenigingen zou kunnen worden opgewekt, neemt de Regeering een verantwoordelijkheid op zich, die geenszins noodzakelijk is. De Regeering zal dan immers verantwoordelijk zijn voor hetgeen door haar accountants al dan niet wordt gedaan; want zou het even niet goed loopen, dan zou het publiek zich waarschijnlijk niet onbetuigd laten. Het zal dan wel zaak zijn, dan de te benoemen functionarissen de hoogst mogelijke eischen te stellen.

Wordt daarentegen de keus overgelaten aan de notarissen, dan zou de taak van de overheid zich kunnen beperken tot het beoordeelen van rapporten of mededeelingen, die door de particuliere accountants worden uitgebracht of gedaan. Zou daaruit blijken, dat een accountant niet of niet geheel voor zijn taak berekend is, dan zou er naar mijn meening geen enkel bezwaar tegen zijn, dat de Regeering een wenk gaf, dat het haar welgevallig zou zijn, indien de betrokken notaris zich verzekerde van de hulp van een ander accountant; zoo lang een goede wettelijke regeling ontbreekt, b.v. in den geest van die voor advocaten of notarissen, lijkt mij dat zelfs de aangewezen taak voor de Overheid.

Het is wel jammer, dat de Minister het uitspreken van een meening voorloopig heeft omzeild met de mededeeling: „Het ontwerp (art. 73a) laat de uitwerking hiervan over aan een algemeen maatregel van bestuur”.

Wordt het ontwerp eenmaal wet, dan zullen we dus wel kunnen waarnemen, welk standpunt de Minister heeft ingenomen, maar ook dan zal het voor de accountants niet weggelegd zijn, te vernemen welke bezwaren tegen hun werkwijze bestaan; de vóórgeschiedenis van een algemeen maatregel van bestuur wordt immers niet gepubliceerd.

Tenzij de leden van de Staten-Generaal den Minister tot een verklaring weten te brengen; het zou zeker de moeite waard zijn, daartoe mede te werken.

J. ROBIN

EEN ECONOMISCHE DIENST BIJ HET STAATSBEDRIJF DER POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE

Gaarne voldoe ik, met machtiging van de bedrijfsleiding aan den wensch van de Redactie om een beschrijving te geven van de taak, die bij het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie is opgedragen aan de Afdeling „Economische en Algemeene Zaken”, waarvan de leiding aan mij werd toevertrouwd.

De algemeene omschrijving der desbetreffende beschikking van den Directeur-Generaal spreekt van „alle zaken op het gebied van bedrijfs-economie, economische bedrijfstechiek en accountancy”.

De verrichting der Afdeling op het gebied der accountancy omvat de interne controle op de bedrijfsboekhouding met daaruit voortvloeiende medewerking in aangelegenheden met betrekking tot de organisatie van de boekhouding. De interne controle-instantie draagt tegenover de bedrijfsleiding de verantwoordelijkheid voor het juiste beeld der cijfers, die aan de leiding worden verstrekt.

De verrichtingen der Afdeling op het gebied der bedrijfs-economie betreffen niet alleen die onderdeelen der toegepaste bedrijfshuishoudkunde, die aansluiten bij de taak van den accountant, maar ook die, welke een bredere economische of tech-

nische ontwikkeling eischen. Tot de verrichtingen behooren de toegepaste conjunctuurstudie met de daaraan verbonden bepaling van normaal accres („trend”-) en de bepaling van den seizoenindex; de berekening van kostprijzen en standaardkosten voor de verschillende dienstverrichtingen aan het publiek en andere organen van den Staatsdienst; de bestudeering van tariefsvraagstukken en de verschaffing van gegevens voor de vaststelling der tarieven; de samenstelling van rapporten, analyses en becijferingen van baten en lasten der exploitatie, de rentabiliteit en de financiering van het bedrijf en zijne dienstonderdeelen resp. van kantoren en dienstkringen; het verrichten van studiën op het gebied der bedrijfsorganisatie, de behandeling van economisch-geografische vraagstukken, die zich in het bedrijf voordoen.

Omtrent de zaken van algemeen-administratieve aard aan de Afdeling opgedragen, moge opgemerkt worden, dat deze, hoewel van meer algemeen karakter, toch aan het arbeidsveld der Afdeling aansluiten; zoo behooren daartoe o.m. de samenstelling van het jaarverslag, de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de schatkist en nog enkele andere zaken, waarvan de vermelding hier van minder belang is.

De personeelsbezetting der afdeling, binnen de vereischte grenzen van een sober budget gehouden, beantwoordt niettemin aan het meersydig karakter van de taak der afdeling; als medewerkers werden mij, naast in den dienst ervaren ambtenaren en assistent-accountants met praktische ervaring, toegevoegd een econoom (doct), een ingenieur en een jurist.

Een taak als de bovenomschrevene kan, ondanks toewijding der medewerkers, niet dan geleidelijk tot volle ontwikkeling gebracht worden; zij zal een aantal jaren vorderen; moeilijkheden zullen niet nalaten teleurstellingen mede te brengen.

Dit perspectief is trouwens verbonden aan elke taak van betekenis, die men aanvaardt.

Ik mag echter — gezien den steun en het vertrouwen der bedrijfsleiding en de medewerking der leidende hoofdamttenaren en de toewijding van de ambtenaren der afdeling — vertrouwen, dat de uitvoering zal leiden tot het gewenschte resultaat. Een resultaat, waarmede zeker ook het vakbelang van accountants en bedrijfseconomen gediend zal zijn, reden, waarom ik meen bij voorkomende gelegenheden op den vriendschappelijken steun van mijn collega's te mogen rekenen.

Ik mag daarom aan het slot van deze beschrijving wel concludeeren, dat het initiatief van de leiding van het Staatsbedrijf tot instelling eener economische afdeling, uit vakoogpunt, als een gebeurtenis van belang gezien moet worden.

ABR. MEY

EXAMEN-VRAAGSTUKKEN

Red.: Drs. ABR. MEY en Drs. J. PAARDEKOOPER

Opgave: Overgang groothandel in materialen in nieuwe N.V.
(Investigation)

Examen Rekeningwetenschap Ned. Handelshoogeschool
Rotterdam, November 1930; No. 3

Het gevolg van het feit, dat de oude N.V. in liquidatie trad, was dat men kon voorzien, dat slechts *likwidatie-waarden* aan de aandeelhouders ten goede zouden komen. Dus de opbrengst die derden zouden geven voor de activa, enz. min renteverlies, verlies op debiteuren e.d. en likwidatiekosten. Als opbrengst van naam en goodwill was niets te wachten.

De meerderheidsgroep maakt echter van hare machtspositie geen gebruik en de nieuwe N.V. zal betalen op basis van de

waarde, in verband met de doelbestemming der objecten in de nieuwe onderneming. Practisch zal dit hooger zijn dan likwidatie-waarde. Doch geheel van zelsprekend is dit niet; het is bv. mogelijk dat de vaste goederen, w.o. magazijnruimten, grooter zijn dan aanvankelijk voor de nieuwe N.V. noodig is; dit feit depreciert de waarde voor de nieuwe N.V.; doch likwidatie-waarde moet toch een onderste grens blijven. Daar de gevraagde cijfers in meerdere opzichten een arbitrair karakter zullen dragen, is het nuttig ook in eenige opzichten met likwidatiewaarden rekening te houden.

Een oordeel over het verleden wordt den accountant niet gevraagd. Hem is niet opgedragen te controleeren of de administratie inderdaad wel aangeeft het complex activa en passiva dat zij behoort aan te geven. Hij mag dus uitgaan van aan de administratie te ontleenen saldistaten. Afwijkingen tusschen werkelijkheid en administratie worden nagespoord. Toch heeft hij zich eenigermate te bemoeien met het verleden en wel uit drieërlei overweging: 1. hij moet zich een globaal inzicht verwerven ten aanzien van de oorzaken der oneenigheid en het verloop van zaken sindsdien (notulen, correspondentie, mondelinge uiteenzetting van beide partijen, administratie). Geeft een en ander aanleiding geknoei te vermoeden, dan zal de accountant wel controle toepassen.

Indien hij tot de meening mocht komen dat de groep, die thans de meerderheid der aandeelen heeft, de opzet heeft gehad zich ten koste der andere partij te bevoordeelen, en de thans overeengekomen regeling, (waarbij de reeds plaatsgevonden gedeeltelijke realisatie niet op fairheid wordt onderzocht) unfair is, moet hij overwegen of hij zijn medewerking wel mag verleenen; hij moet dan onderzoeken of de minderheidspartij wel voldoende op de hoogte is met het verleden, eventueel een gezamenlijke conferentie hieromtrent verlangen; is die groep op de hoogte en neemt ze de houding aan van thans in elk geval maar het beste te willen bereiken van wat nog te bereiken valt, dan kan de accountant verder gaan.

2. Het verleden zal op sommige punten noodig zijn voor bepaling der overname-cijfers.

3. Voor het crediet-onderzoek.

In hoever het verleden een rol dient te spelen blijkt vanzelf uit het volgende.

1. Vaste goederen.

Eigendomsbewijzen nazien en controleeren of de goederen onbelast zijn.

(kadastrer en hypotheekkantoor).

Een oordeel vragen van een of twee onpartijdige deskundigen t.a.v. de volgende vragen:

- Hoeveel brengen waarschijnlijk bedoelde goederen op bij spoedige openbare of onderhandsche verkoop (conditie: „kosten verkoper“).
- Hoeveel zou men ongeveer moeten betalen als de nieuwe N.V. dergelijke voor haar doel geschikte panden kocht en liet inrichten? („kosten koper“).

Indien, gezien de waarschijnlijkke bedrijfsomvang van de nieuwe N.V., deze met noemenswaard kleinere ruimten zou kunnen volstaan gedurende enkele eerste jaren, worden de deskundigen ook gevraagd naar:

- hun oordeel betreffende aankoop- en inrichtingskosten van dergelijke kleinere panden.

Sub. b geldt als overname-prijs, indien c niet noemenswaard lager is; is dit wel het geval dan dient de accountant eenig inzicht te krijgen in de plannen en verwachtingen die de nieuwe N.V. heeft t.a.v. uitbreiding en lettend eenerzijds op renteverlies, doch anderzijds op groote kosten die verhuizing t.z.t. zou meebrengen, een bedrag vast te stellen liggend tusschen b en c. Als minimum geldt sub a.

Vorenstaande overwegingen gelden ook ten aanzien van No. 2, 3, 4 en 5.

2. Kantoorinventaris.

- Een inventarislijst laten opmaken en bepalen hoeveel de aanschaffing van dergelijke meubelen enz. als „tweede-handsch“ zou kosten; waarbij voor zoover noodig een onpartijdig deskundige raadplegen.
- Aanschafprijzen en tijdstip van aanschaffing nazien aan de hand van de administratie en facturen voor belangrijke inventarisstukken; gebruiksduur schatten en aan de hand van deze gegevens de redelijkheid van de taxatie sub. a beoordeelen. Bij zeer belangrijke afwijking een arbitrair bedrag bepalen.
Sub. b geeft weinig leidraad voor zoover aanschaffing in abnormale tijden (bv. met hoog prijsniveau) of abnormale omstandigheden (bv. een extra koopje) plaats vond.
- Motorbooten enz. Als 2.
- Vrachtauto's en Paarden. Als 2.
- Pakhuis materiaal. Als 2.
- Kas.

Bedrag vergelijken met kasboek en noteeren; Controle van kasboek der laatste maanden zonder controle van andere delen der administratie heeft weinig waarde en oordeel of verantwoordelijkheid (en dus controle) over het verleden is niet in de opdracht opgenomen en voor de uitvoering niet noodig.

7. Banken.

Aan de banken verzoeken rekening-couranten met renteberekening tot datum per welke de accountant zijn becijfering opmaakt. Saldo controleeren met bankboeken en afwijkingen ophelderen.

8. Effecten.

Daar het werken met een bankrediet niet wel in overeenstemming is met belegging in effecten die buiten het doel van de onderneming staan, en de likwidatie reeds in gang is, zullen in deze post wel geen courante obligaties of aandelen (voor belegging of speculatie) voorkomen. Mocht dit toch het geval zijn dan moet verkoop als het meest logische worden aangenomen. Dan waarde berekenen aan de hand van laatste beurskoers; is deze koers niet recent dan beoordeelen aan de hand van koersverloop van dergelijke wel courante fondsen, gegevens aangaande de betreffende onderneming, de algemeene conjunctuur ed. of een iets afwijkende koers dient te worden aangenomen. Verkoopprovisie in aftrek brengen.

Het is meer waarschijnlijk, dat het bezit uit incurante fondsen bestaat, of het karakter van „deelname“ draagt. Nagaan: belang van aankondiging door de nieuwe N.V., wijze waarop dit bezit is verkregen en kostprijs, resultatenrekeningen, balanssen, statuten van de betreffende ondernemingen, of verkoopen van het betreffende fonds (als incurante fondsen) in den laatsten tijd zijn voorgekomen. Een taxatie verrichten. Het vraagstuk geeft geen gegevens om dit gedeelte nader uit te werken.

9. Debiteuren.

Gezien den aard van deze zaak en het groote aantal, is controle door uitzending van saldobiljetten met verzoek een bevestiging aan den accountant terug te zenden hier practisch niet van voldoende nut; men wil dergelijke debiteuren niet van het feit dat een controle plaats vindt op de hoogte stellen, kan van afnemers deze moeite niet eischen, vele bevestigingen zullen niet binnen redelijken tijd en zonder herhaalde aanmaning teruggezonden worden. De Debiteuren-saldi worden aan de hand van de debiteuren-administratie naar maand van ontstaan gesplitst en gecontroleerd met copieën van uitgaande facturen en expeditie- of magazijn-administratie.

Bischt deze controle veel tijd of veel kosten, dan kan met steekproeven en onderzoek van belangrijke en oude posten worden volstaan. De afloop zal t.z.t. toch blijken bij de nieuwe

N.V.; met het oog op de mogelijkheid dat later afwijkingen aan het licht kunnen komen, kan voorloopig door de nieuwe N.V. een bedrag worden ingehouden. Betreffend saldi die ouder dan normaal zijn wordt correspondentie geraadpleegd. Dubieuze posten blijven zoo mogelijk voor rekening van de oude N.V.; maakt de wensch de likwidatie spoedig te beëindigen dit onmogelijk, dan worden ze post voor post getaxeerd. Verhoudingscijfers van debiteuren-verliezen in vorige jaren kunnen eenige leidraad geven ter controle.

De vraag moet opgelost of renteverlies op debiteuren (datum van opmaking rapport tot vermoedelijke datum van inning) en incassokosten ten laste der oude of der nieuwe N.V. komen. Daar verkoopprijzen geacht worden een vergoeding voor deze kosten te omvatten is het meest logische, dat de oude N.V. deze kosten draagt. Berekening in groepstotalen; als rentevoet aannemen de bankrente incl. bankprovisie. Overname der debiteuren geeft de nieuwe N.V. echter eenig houvast op de goodwill die in deze relaties ligt. Daarom kan betoogd worden dat de „going concern-waarde” der normale debiteuren (dus de wenschelijke relaties) niet beneden de nominale ligt. Dit zal naar omstandigheden moeten worden beslist (grondslag van de relaties ed.)

10. *Reserve Debiteuren.*

De noodige aftrek is onder 9 besproken; en komt onder dit hoofd wat dubieuze posten betreft; voorts onder Intrest en Onkosten.

De bij de oude N.V. bestaande reserve komt daartegenover natuurlijk haar zelf ten goede en behoeft niet verder te worden onderzocht.

11. *Goederenvoorraden.*

Gedetailleerde voorraadstaten worden opgemaakt door personeel van de zaak; de accountant controleert deze staten enerzijds met de administratie (magazijn-administratie; inkoop, verkoopen), anderzijds met de werkelijk aanwezige voorraden.

Courante goederen worden opgenomen tegen jongste inkoop-prijzen plus eventuele vrachten e.d.; deze prijzen kunnen uit inkoopfacturen van de laatste maand worden vastgesteld. Goederen die blijkens de administratie incurant zijn, of van welke de nieuwe N.V. aannemelijk kan maken (op grond van onredelijk kleine winstmarges b.v., die uit de administratie kunnen blijken) dat zij voor haar bedrijf een geringe rol zullen gaan spelen, worden tegen getaxeerde opbrengst opgenomen. Het incurant-zijn kan getoetst worden aan de magazijn-administratie, of zoo deze ontbreekt of niet betrouwbaar is, aan het ontbreken van verkoopen in den laatsten tijd, en inkoop in den laatsten tijd (inkoopfacturen en crediteurenrekening der betreffende leveranciers raadplegen). De taxatie kan zoo mogelijk geschieden door den nieuwen directeur met iemand die slechts belang heeft bij de oude N.V. in aanwezigheid van den accountant; laatste verkoopprijzen kunnen eenigen maatstaf geven.

12. *Tegoed en vooruitbetaald.*

Aard vaststellen, inbaarheid e.d. Normaal zal zijn dat deze posten ten laste der nieuwe N.V. komen, daar zij ten behoeve van de toekomst zijn betaald.

13—14. *Aandeelenkapitaal en Bankier.*

Het gezamenlijk bedrag wordt gevormd door het saldo van de staat van activa en passiva der nieuwe N.V.; de nieuwe N.V. moet dit bedrag aan de oude N.V. uitbetalen; splitsing vindt plaats nadat met de bank overeenstemming ten aanzien van de hoogte van het crediet is verkregen.

15. *Crediteuren.*

Het aantal is geringer dan de debiteuren; hier kan wel op-

gave van saldi worden gevraagd. Controle met crediteuren-administratie. Indien noemenswaardig wordt disconto voor de latere betaling door de nieuwe N.V. aan de oude vergoed. De crediteuren blijven juridisch crediteuren van de oude N.V. Beëindiging der likwidatie kan dus slechts plaats vinden nadat alle crediteuren zijn afgewikkeld.

16. *Verschuldigde kosten.*

Aard vaststellen. Normaal zal zijn dat deze kosten het verleden betreffen, dus voor rekening der oude N.V. komen en door de nieuwe te zijner tijd zullen worden betaald.

17. *Reserve Geschillen.*

Aard nagaan; aan de hand van correspondentie en gegevens in de administratie een bedrag vaststellen waarmee deze post als passief in de balans van de nieuwe N.V. zal worden opgenomen, zoodat ze ten laste der oude N.V. komt. Zoo mogelijk moet de oude N.V. deze geschillen zelf afwikkelen.

18. *Reserve terug te nemen zakken.*

In verband met vroegere verhoudingen tusschen verkoopen van materialen in zakken en betalingen wegens teruggekomen zakken en verkoopen in laatste tijden schatten of boekwaarde dezer verplichting als redelijk kan worden aanvaard; eventueel wijzigen.

19. *Onafgehaald dividend.*

Nagaan of geen verjaarde dividenden moeten worden afgeboekt; of de post stemt met plakboek van dividendbewijzen of dergelijke.

Deze verplichting kan door de oude N.V. zelf worden afgewikkeld.

20. *Het Credietonderzoek.*

Wat dit „meer courante” deel van dit vraagstuk betreft, volstaan wij met enkele aanduidingen.

Aard der debiteuren, voorraden (vlotte verkoopbaarheid, omvang der prijsfluctuaties), vaste goederen e.d. (likwidatie-waarden) is den accountant bij zijn onderzoek reeds gebleken. Hij moet zich voorts een oordeel vormen omtrent winstmarges, mogelijke grootte der omzet, hoogte der kosten, der normale debiteuren-risico's, en risico's van vorming van slecht verkoopbare voorraden, waarschijnlijkheid dat voorraden, debiteuren en crediteuren eerlang nog verdere inkrimping dan wel uitbreiding zullen ondergaan. Aan de hand van de administratie is dit doenlijk; wellicht detaillering der verkoopen in enkele rubrieken om te zien waarop goede en slechte resultaten worden bereikt. Wellicht is te voorzien dat aanvankelijk de nieuwe N.V. met verlies zal werken; dan nagaan bij welke omzet winstgevendheid wordt bereikt en hoe groot dan normale voorraden, debiteuren en crediteuren en kapitaalbehoefte zullen zijn en hoe de onkosten zich later waarschijnlijk zullen gedragen; nagaan hoeveel de intering door aanvankelijke verliezen per bv. maand of kwartaal zal beloopt en gevolg op credietbehoefte nagaan. Nagaan of seizoeninvloeden werken en gevolgen daarvan ramen.

Omvang van verlangd crediet stellen tegenover debiteuren (het meest voor financiering door bankcrediet in aanmerking komend actief); verhoudingen eigen kapitaal tegenover verdere activa, tegenover bankcrediet e.d.

Omzetten op bankrekening ramen.